

Regelink
Ecologie & Landschap

Eindrapport

Mobiliseren data vleermuisvangsten

Colofon

Tekst, foto's en samenstelling	Stijn Vaessen
In opdracht van	NLBIF
Naam opdrachtgever	
Rapportnummer	RA22101-07
Status rapport	Concept
Datum oplevering rapport	14 november 2025
Aantal pagina's	11
Collegiale toets	Vincent Ketelaars
Wijze van citeren	Stijn Vaessen, 2025, Eindrapport Mobiliseren data vleermuisvangsten Rapport RA22101-07, Regelink Ecologie & Landschap, Wageningen.

Regelink
Ecologie & Landschap

Regelink Ecologie & Landschap

Gerrit Zegelaarstraat 1
6709 TA Wageningen
085-7737676
info@regelink.nl
www.regelink.nl

Lid Netwerk Groene Bureaus

Inhoudsopgave

1.	Aanleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Doel	5
2.	Realisatie	6
2.1	Mobiliseren data	6
2.2	Ontwikkelen datamodel	6
2.3	Realisatie database	6
2.4	Realisatie website en invoermodule	7
2.5	Realisatie koppeling GBIF	7
3.	Projectverloop	8
3.1	Management en doelstellingen	8
3.2	Toekomst	8
4.	Conclusie	9
Bijlage 1.	Datamodel	10

1. Aanleiding

1.1 Aanleiding

Regelink Ecologie en Landschap is een innovatief ecologisch adviesbureau en in die hoedanigheid sinds enkele jaren actief bezig met vleermuizen vangen voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 2001 is het vangen van vleermuizen in Nederland in opmars. Stichting Vleermuizen Vangen heeft toentertijd het Vleermuisvangstelsysteem opgezet. Het Vleermuisvangstelsysteem is “Een systeem van opleiding en persoonsgebonden vergunningsverlening voor ethisch vangen en verzamelen van openbaar beschikbare, gestandaardiseerde gegevens over vleermuizen in Nederland”. Het systeem is geïmplementeerd in samenwerking met de Zoogdiervereniging en is algemeen geaccepteerd in Nederland, tegenwoordig ook door de diverse provinciaal bevoegd gezagen. De methodiek bleek een uitstralend effect te hebben en is overgenomen in België en Frankrijk. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal gebruiken vergelijkbare systemen.

Het vangen en volgen van vleermuizen biedt een aanvulling op andere methoden van vleermuisonderzoek. Er bestaan naast het vangen van vleermuizen veel verschillende methoden om vleermuisdata te verzamelen, zoals middels batdetectors, wintertellingen, observatie van kasten, kolonietellingen, sporen zoeken, zoldertellingen, klachtenafhandeling en vleurMUS (Meetnet Urbane Soorten voor vleermuizen). Al deze methoden kennen hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Door de inzet van meerdere methoden wordt een zo compleet mogelijk beeld van de verspreiding, populatieontwikkeling en het gedrag van vleermuizen gevormd. In de afgelopen 15 jaar is het vangen en volgen van vleermuizen daar een steeds grotere rol in gaan spelen, doordat het zekere determinaties geeft van soorten die met andere methoden moeilijk te determineren of zelfs te vinden zijn en gedetailleerde informatie oplevert over gezondheid, fenologie, voortplanting, verblijfplaatsen en landschapsgebruik.

De in de loop der jaren verzamelde vangstgegevens worden op dit moment slechts zeer beperkt ontsloten. Het betreft losse gegevensbestanden en een papieren archief met Nederlandse data. Het geheel is voor de vangers onderling redelijk beschikbaar, maar is op dit moment niet internationaal toegankelijk. De data is reeds gestandaardiseerd, de volgende noodzakelijke stap is het digitaliseren en samenvoegen van deze data zodat deze daadwerkelijk algemeen en openbaar toegankelijk wordt.

Regelink Ecologie & Landschap heeft samen met de Stichting Vleermuizen Vangen een projectplan opgesteld om een database en platform te ontwikkelen voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot gevangen en gevolgde vleermuizen. Dit is goedgekeurd door NLBIF om middels een subsidie in het kader van NLBIF Call 2022 uitvoering te geven aan het projectplan.

1.2 Doel

Het doel is het digitaal invoeren en verzamelen van vleermuisvang- en volgdata te faciliteren. Dit willen we doen door een digitale database en bijbehorend platform (website) te ontwikkelen waarop vleermuisvangsters beschrijvende gegevens en telemetriedata eenvoudig kunnen invoeren, zowel in het veld als na afloop van een vangactie. Om dit mogelijk te maken trekken Regelink Ecologie & Landschap en Stichting Vleermuizen Vangen samen op, waardoor in één klap het grootste deel van dit type gegevens die in de afgelopen 15 jaar in Nederland zijn verzameld gemobiliseerd wordt. De bestaande databases worden samengevoegd, vangsters worden door middel van de machtigingsstructuur van het Vleermuisvangstelsysteem gemotiveerd om hun bestaande data in te leveren, en nieuwe data kan vervolgens toegevoegd worden. Op die manier bouwen we aan een solide database met vangstgegevens uit heel Nederland, met een invoerportaal om toekomstige gegevens gemakkelijk te kunnen documenteren en delen via het portal en met GBIF. Door het laten digitaliseren van in het verleden verzamelde vangstgegevens die nu nog veelal op papier staan, sluiten we aan bij punt 3d van het GBIF strategisch plan (veiligstellen van datasets).

De gegevens die reeds verzameld zijn, omvatten vangstgegevens over geheel Nederland, over een periode van 15 jaar. Dit betreft zo'n 10.000 waarnemingen. Jaarlijks groeit dit aantal: de vangstgegevens van Regelink Ecologie & Landschap alleen omvatten data van zo'n 100 tot 200 gevangen dieren per jaar. Het ontsluiten van de vangstgegevens is zoals eerder aangegeven een belangrijke toevoeging aan de overige datatypen die in Nederland verzameld worden ten behoeve van vleermuisonderzoek. Dit sluit aan bij punt 3b van het GBIF strategisch plan (uitbreiding van datatypen).

Door de website openbaar beschikbaar te maken, is de verwachting dat andere Nederlandstalige partijen zullen aansluiten door hun (gestandaardiseerde) gegevens ook in te voeren. Op die manier verbeteren we de database, en wordt deze steeds betrouwbaarder. Dit sluit aan bij punt 1e van het GBIF strategisch plan (uitbreiden nationale deelname).

Concreet sluit deze doelstelling daarmee aan op de volgende punten uit het GBIF strategisch plan:

1e - uitbreiden nationale deelname

3b - uitbreiding van datatypen

3d – veiligstellen van datasets

De doelstelling sluit aan op de volgende thema's van de NLBIF-call aan:

- a. Data: we mobiliseren reeds verzamelde, niet digitale data en maken deze digitaal beschikbaar via GBIF. Daarnaast creëren we tooling om nieuwe data eenvoudig toe te voegen aan de database.
- b. Infrastructuur: We creëren digitale infrastructuur middels een online database, invoerportaal en platform, waardoor zowel de invoer als de raadpleging van (nieuwe) data vergemakkelijkt wordt.
- c. Participatie: Door een grote hoeveelheid vangstgegevens digitaal toegankelijk te maken, maken we het mogelijk voor derden om deze data te raadplegen en te gebruiken in bijvoorbeeld onderzoek en beleidswerk. Door het creëren van een goede infrastructuur voor de invoer van deze gegevens, kunnen meer partijen daarbij aansluiten.

2. Realisatie

2.1 Mobiliseren data

De verzamelde vangformulieren zijn verzameld en geanalyseerd en gescand. Daaruit zijn een kleine 3000 observaties gedigitaliseerd, in de database van BatObs geplaatst en met GBIF gedeeld. Er is begonnen met de oudste vangformulieren. Bij het afronden van het project in April 2025 zijn alle verzamelde observaties van 2009 tot 2022 doorgegeven. Observaties van 2023 zijn nog niet in de database gezet. Van 2023 zijn er nog om en nabij 160 vangformulieren van gemiddeld ongeveer 10 observaties, dus een kleine 2000 observaties die nog gedigitaliseerd moeten worden. Sinds 2024 wordt er gebruik gemaakt van BatObs en worden nieuwe observaties daar ingevoerd. Dit geldt enkel voor de data die verzameld wordt tijdens het vangen. Observaties van gezenderde dieren komen niet in de database terecht.

2.2 Ontwikkelen datamodel

Om volledige invulling te geven aan de vele aspecten van het vangen van vleermuizen, is er een datamodel ontwikkeld. Hierin zijn verschillende hoofdzaken te vinden zoals: een 'visit', een 'project', 'location', 'observation' en vele belangrijke parameters. Dit datamodel is de achterliggende basis van de invoerapplicatie geworden. Er is hierbij rekening gehouden met de bestaande werkwijzen in het veld.

Zie Bijlage 1 voor schematische weergaven van het datamodel.

2.3 Realisatie database

De database met vanggegevens is opgezet achter de invoerapplicatie en ontsloten in de interface. Er kan gezocht worden naar gegevens in de tabellen Projects, Visits, en Observations. Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van de overview van de tabellen in de applicatie.

The screenshot displays the 'Dashboard' interface of the BatObs application. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Dashboard, Visits, Observations, Projects, and Log out. The main content area features a header with 'Start visit' and 'Add observation' buttons. Below are three columns of data:

- Recent observations:** A list of six entries, each showing a date-time stamp (dd mm jjjj 00:00) and the word 'Bat'. The first two have a 'Verify' button, and the last four have a green checkmark.
- Recent visits:** A list of six entries, each showing a date-time stamp (dd mm jjjj 00:00), a 'Projectname' link, and 'Observer, Observer, Observer'. The first has a 'Verify' button and a green 'Apr 2' badge. The second, fourth, and sixth have green 'Apr 4' badges. The third and fifth have green checkmarks.
- Recent projects:** A list of six entries, each showing 'Projectname' and 'Observer, Observer, Observer'. Each entry has a green 'Apr 4' badge.

2.4 Realisatie website en invoermodule

De bouw en hosting van de website en invoermodule is in opdracht van Regelink uitgevoerd door BTTR. Deze is te bereiken op: <https://batobs.org/> . Op dit moment wordt het intern gebruikt als invoermodule voor vang projecten. De ervaringen die hiermee worden opgedaan kunnen worden gebruikt in een nieuwe fase van verdere ontwikkeling en uitrollen voor extern gebruik. Zie onderstaande afbeeldingen voor een impressie van de invoermodule.

2.5 Realisatie koppeling GBIF

Op dit moment is er nog geen koppeling met GBIF vanuit de BatObs database. Data kan wel geëxporteerd en in juiste format naar GBIF verstuurd worden.

3. Projectverloop

3.1 Management en doelstellingen

De planning en begroting zoals in de offerte zijn beide uitgelopen. Dit heeft te maken gehad met twee belangrijke inschattingen: 1. Het digitaliseren van vangformulieren bleek in de praktijk veel meer werk dan voorzien. Formulieren zijn slecht leesbaar en moeten door ervaren (weinig beschikbare) ecologen geïnterpreteerd worden. 2. De ontwikkeling van de invoerwebsite met datamodel bleek meer tijd en geld te kosten dan van te voren begroot. Daarom is, op basis van voortschrijdend inzicht, besloten de applicatie eerst in huidige staat intern te testen.

De doelstellingen zoals geformuleerd in de offerte zijn ten dele behaald.

- Doelstelling a: Vangdata digitaliseren
- Doelstelling b: Digitale infrastructuur creëren in de vorm van een online database, invoerportaal en platform waardoor raadplegen en invoeren van telemetrie data makkelijk wordt
- Doelstelling c: Participatie door grote hoeveelheden data online toegankelijk te maken.

Doelstelling a is ten dele behaald. Het digitaliseren van de vangformulieren kostte meer tijd dan begroot. Daardoor is het binnen het budget niet gelukt alle al verzamelde vangformulieren in de database te zetten.

Doelstelling b is ten dele behaald. Een functionerende basis is gelegd van een online platform. Deze is echter nog niet uitgerold voor extern gebruik vanwege het tot op heden uitblijven van adequate evaluatie van de huidige versie.

Doelstelling c is ten dele behaald. De opgeslagen data is op dit moment niet vrij toegankelijk omdat er nog geen directe koppeling is met GBIF. Wel zijn er mogelijkheden voor exports.

3.2 Toekomst

Er is een solide basis gelegd voor de digitalisering van telemetrie in het algemeen. Er zijn veel vangformulieren verzameld gescand en gedigitaliseerd. Er zijn nog meer vangformulieren verzameld die nog niet gedigitaliseerd zijn. Er is een goede basis van een invoerapplicatie met datamodel die als test intern gebruikt wordt.

Zoals vermeld zijn er op dit moment geen werkzaamheden binnen dit project. De digitalisatie van al verzamelde vangformulieren is gepauzeerd. De ontwikkeling van de applicatie BatObs is ook gepauzeerd. Een evaluatie van het huidige gebruik en de huidige staat van de applicatie staat gepland voor in 2026. Op basis daarvan zullen mogelijke vervolgroutes naast elkaar worden gelegd.

4. Conclusie

Een goede basis is gelegd voor een digitaal platform dat vleermuis vang data in Nederland en potentieel internationaal bij elkaar brengt. Het is zonder meer een belangrijke ontwikkeling dat vangdata nu in het veld digitaal kan worden ingevoerd, en centraal kan worden ontsloten. Ook is een grote hoeveelheid historische vangformulieren gedigitaliseerd en in de database van GBIF gezet. Het is nog steeds een mooi streven om vangers te mobiliseren gebruik te gaan maken van de invoermodule. Voordat dat echter grootschalig gepromoot kan worden zal er eerst een gedegen evaluatie moeten komen van de huidige versie.

Doordat er projectmatig en bedrijfseconomisch verschillende tegenslagen zijn geweest gedurende dit project, duurt het extern uitrollen van het digitaal platform langer dan verwacht. In de loop van 2026 worden potentiële ontwikkelroutes tegen elkaar afgewogen om vervolg te geven aan dit waardevolle digitaliseringstraject. Tot die tijd blijven de verzamelde en al dan niet gescande vangformulieren in bewaring, en wordt de invoermodule intern getest.

Bijlage 1. Datamodel

survey

